

УДК: 94(73).091

РУССКАЯ ТРУДОВАЯ ИММИГРАЦИЯ В США ПО МАТЕРИАЛАМ «ЕЖЕГОДНИКА РОССИИ» В 1904–1910 ГГ.

ПЕТРИШИНА Н.Ю.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

В статье анализируются статистические данные, опубликованные в журнале «Ежегодник России» с 1904 по 1910 гг. На страницах этого издания автором обнаружены ценные сведения, на примере которых выявлена динамика эмиграции из Российской империи в популярных направлениях: США, Канада, Бразилия, Аргентина, Африка, Австралия. В основу исследования положены сведения, отражающие состояние дел в «русской» иммигрантской среде в Соединенных Штатах начала XX века. Также, автор приводит сравнительный анализ миграционных потоков из Российской империи в США и Аргентину.

Ключевые слова: миграция, трудовая иммиграция, источниковедение, Российская империя, США, Америка, статистика.

Изучение миграционных процессов в Российской империи представляет собой одну из актуальных проблем социальной истории. Исследование направления и масштабов миграционных процессов населения России в первое десятилетие XX века имеет целый ряд сложностей источниковедческого и методологического характера и требует специальной оценки информационной ценности и сопоставимости статистических данных, содержащихся в комплексах правительственной и земской статистики. Источниковедческий анализ позволяет осуществить поиск, выявление и использование источников, наиболее значимых для исследования отдельных аспектов социально-демографических процессов, как например, трудовой иммиграции в зарубежные страны, прежде всего, в США.

В круге проблем изучения социально-демографических процессов, протекавших в Российской империи, следует особо выделить вопросы, связанные с направлениями, характером и формами миграций населения под воздействием внешних условий и внутренних факторов развития. Различные оценки демографических процессов, протекавших в пореформенной России вплоть до 1917 года, также были основанием для долговременных и серьезных дискуссий между историками-аграрниками по поводу проблемы так называемого «аграрного перенаселения» как фактора, определяющего интенсивность внутренней и внешней трудовой миграции сельскохозяйственного населения России [12].

Характер динамики и особенности протекания миграционных процессов в начале XX века в российском обществе в целом можно оценить «по месту выхода» мигрантов, роду их занятий и стране переселения. Однако представляется явно недостаточной разработка проблем «внешней» миграции, в частности, трудовой эмиграции российских подданных в зарубежные страны.

В литературе по проблеме трудовой миграции справедливо отмечается, что «Европа далеко не всегда становилась последней гаванью для покинувших Россию...», «происходил исход россиян из Европы» на американский континент [10, с. 367]. Однако, исследователи подчеркивают, что «россияне распробовали для себя Новый свет не сразу», а «до начала 60-х годов XX века эмиграция населения в Америку из Российской Империи была незначительной и составила всего 2,7 тыс. человек по сравнению с 6.776.000 выехавших из Европы» [1, с. 21].

В то же время, в литературе, посвященной изучению социального состава переселенцев в зарубежные страны историки используют понятие «трудовой эмиграции» [11], включая в него переселенцев, которые по социальному составу были достаточно однородны. В большинстве случаев в состав трудовой эмиграции входили крестьяне без земли,

мелкие ремесленники и члены их семей [10, с. 367]. Уезжали и в одиночку, чтобы заработать денег, а затем вернуться. Однако случалось и так, что трудовые эмигранты предпочитали остаться в Новом Свете и вызвать семью на новое место жительства [10].

Корпус источников для анализа процесса миграции из Российской Империи в начале XX века включает многочисленные документы различного происхождения и характера. Однако особого внимания заслуживает ведущее издание Центрального статистического комитета при Министерстве внутренних дел (МВД) Российской Империи – «Ежегодник России» [3]. На страницах ежегодника нашли свое отражение данные о территории, населении, промышленности, торговле, транспорте, народном образовании, уголовной статистике и др. [14].

По мере того, как миграция подданных Российской Империи становилась значимым явлением, возникла потребность в контроле и учете убывших за границу граждан. С 1905 года на страницах «Ежегодника России» регулярно публикуются статистические отчеты, составленные на основе данных, предоставленных главными немецкими портами: Гамбургом, Бременом и Штеттинном [3, с. 127–128; 4, с. 138–139; 5, с. 112–113; 6, с. 99–101; 7, с. 117–118]. Несмотря на то, что, по словам составителей, «данные о русских подданных, эмигрировавших из России [...] нельзя считать достаточными для выяснения действительной степени эмиграционного движения» [7, с. 117]. Это соображение побуждает историка выявить возможности и пределы информационной значимости этого источника в контексте изучения русской трудовой иммиграции в США. То есть, ответить на ряд вопросов, касающихся распределения эмигрировавших по странам и темпов роста миграционного потока в динамике.

Наиболее информативной, с точки зрения собранных данных, является приводимая ниже Таблица 1 «Распределение русских эмигрантов по государствам и странам направления», в которой показано, сколько человек из 1000 эмигрантов направлялось в страны американского континента, Африки и Австралии в период с 1891 по 1908 гг. [7, с. 118]. Очевидно, что на протяжении всего рассматриваемого периода основная масса эмигрантов направлялась в Соединенные Штаты. В среднем с 1891 по 1895 годы в Сев.-Амер. Соединенные Штаты выехало 50 621 российских подданных, соответственно за 1895–1900 гг. – 32563 чел., а за 1901–1905 гг. – 64301 чел. [7, с. 117]. Эмиграция в такие страны, как Английские владения Северной Америки, Бразилия, Аргентина, Африка, Австралия остается незначительной. Однако среди ряда вышеназванных стран выделяется Аргентина. Так, с 1901 по 1905 годы из Российской Империи в Аргентину прибыло в среднем 2221 человек, в то же время в Бразилии было зарегистрировано 193 человека, в Английских владениях Северной Америки – 558 чел., в Африке – 748 чел. и в Австралии – 13 чел. [7, с. 117]. В столице Аргентины в 1905 году насчитывалось не менее 10 тысяч только квалифицированных русских рабочих [10, с. 368].

Таблица 1.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ ПО ГОСУДАРСТВАМ И СТРАНАМ НАПРАВЛЕНИЯ

Направление эмиграции	Из 1000 эмигрантов было направляющихся в среднем за:			
	1891-1895 г.	1896-1900 г.	1901-1905 г.	в 1908 г.
С. Амер.-Соед. Штаты	906	936	945	923
Английские влад. Сев. Амер.	26	9	8	1
Бразилия	38	6	3	0
Аргентина	20	29	33	74
Африка	8	19	11	1
Австралия	1	1	0	0

Любопытно, что с 1909 года на страницах «Ежегодника России» появляются обширные обзоры современников [2, с. XXVII–XLV; 8, с. XXIX–CXIII; 9, с. CLXXVII–CLXXXII], в которых используются разнообразные статистические данные. Таким обра-

зом, тема миграции переходит из раздела статистики в раздел аналитики, что подчеркивает ее значение и необходимость комплексного подхода к изучению.

Статья С. Патканова в Ежегоднике России за 1909 год под названием «Эмиграция» [9, с. CLXXVII–CLXXXII] начинается с громкого заявления: «Статистики эмиграции в России не существует» [9, с. CLXXVII]. Автор ставит задачу комплексного подхода и действует не только данные, собранные в германских портах, но и американскую статистику, которая включала в себя «*весьма обстоятельные сведения об эмигрантах, прибывших в порты Соединенных Штатов*» [9, с. CLXXVII].

Подход, использованный С. Паткановым, позволил исследовать национальную составляющую «русской» иммиграции или, как сказано в первоисточнике, их «племенной состав» [9, с. CLXXIX], а также распределение эмигрантов по занятиям [9, с. CLXXXII], (см. Таблицу 2), что еще более важно для исследования именно трудовой миграции. Автор статьи выделяет следующие типы занятости: либеральные профессии, ремесленники, чернорабочие, прислуга (без специальности), остальные занятия, а также включает в таблицу категорию «*без занятия, в том числе детей до 14 лет*» [Приложение 2]. Что же касается национального состава, то в таблице «Распределение эмигрантов по занятиям» представлены евреи, поляки, литовцы, финны и русские.

Таблица 2.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМИГРАНТОВ ПО ЗАНЯТИЯМ (в %) 1904-1908 гг.

	Либер. проф.	Ремеслен.	Чернорабоч.	Прислуга (без спец.)	Ост. зан.	Без занятия (вкл. детей до 14 лет)
Евреи	0,8	37,9	7	6,3	3,3	44,7
Поляки	0,2	5,8	58,7	16,1	0,6	18,6
Литовцы	0,1	6,7	58,9	17,1	0,6	16,6
Финны	0,4	6,2	52,8	21,3	3,2	16,1
Русские	1,3	7,7	71,5	3,4	2,1	14

Исходя из приведенных в таблице данных, можно судить о характере занятости иммигрантов и о видах их деятельности. О том, что огромная доля (от 52% до 71%) от общего числа рабочих приходилась на неквалифицированный труд. По общим сведениям, так называемые «чернорабочие» в Америке начала XX века составляли более 80% [13, с. 363]. В связи с бурным ростом производства, огромная масса дешевой рабочей силы хлынула в города Соединенных Штатов как из фермерских городов, так и из-за океана. В итоге, именно в секторе неквалифицированного труда конкуренция рабочих американцев и рабочих иммигрантов была наиболее высокой.

Среди всех народов, которые выезжали из Российской Империи, наиболее выделяются евреи. Так, если среди поляков, литовцев, финнов и русских преобладают чернорабочие, то среди евреев чернорабочими были лишь 7%; и наоборот, ремесленники составляют среди указанных национальностей не более 6–7%, среди евреев – 38%. Можно также отметить, что в столбце «Без занятия (включая детей до 14 лет)» наиболее выделяются именно евреи – 44%, что является самым высоким показателем среди всех национальностей. Дело в том, что евреи покидали Российскую Империю целыми семьями вместе с женами и детьми [9, с. CLXXXII]. В отличие, например, от русских, из семьи которых обычно эмигрировал один человек – мужчина трудоспособного возраста [9, с. CLXXXII].

Существуют значительные отличия между русскими иммигрантами в США и в Южной Америке. В первом случае приходится говорить об иммигрантах, которые направлялись в быстро развивающиеся города в качестве чернорабочих (поляки, литовцы, финны, русские) или ремесленников (евреи). Однако, иммигранты, например, в Аргентине, ориентированы на сельскохозяйственный труд [10, с. 367]. Сложившиеся обстоятельства объясняются, в первую очередь условиями, сложившимися в тех в странах, куда направлялись эмигранты. С одной стороны – активной урбанизацией Соединенных Штатов, с другой – наличием свободных земель и аграрным уклоном стран Южной Америки.

Статистика, заложенная в таблицы «Ежегодника России», отражает реальные процессы начала XX века. Учитывая все вышесказанное, можно заключить, что на его страницах частично отражены релевантные данные об эмиграции подданных Российской империи в США и другие страны. В связи с бурным ростом городов Северной Америки, возникло огромное количество новых рабочих мест. Не удивительно, что именно в Соединенные Штаты устремился массовый поток иммигрантов со всего мира, и что между европейскими судоходными компаниями разгорались нешуточные баталии за право агитировать и перевозить пассажиров в США [15, с. 119]. Судя по статистическим данным, приведенным именно в «Ежегоднике России», миграционный поток из Российской империи в Соединенные Штаты был достаточно стабильным в период с 1891 по 1908 годы (см. Таблицу 1). Так, более 900 человек из 1000 направлялись в США на протяжении всего вышеуказанного периода. Материалы ежегодников оказались полезными не только опубликованными в них статическими данными, но и обзорами современников. Например, статья С. Патканова не только отвечает на вопросы распределения трудовых иммигрантов по занятиям, но и показывает, какие именно проблемы интересовали исследователей рассматриваемого периода.

Источники и литература.

1. Брук С.И., Кабузан В.М. Миграционные процессы в России и СССР. М.: ИНИОН РАН СССР, 1991. Вып. 1. 126 с.
2. Внешнее пассажирское движение между Россией и другими государствами за период времени 1897–1907 гг. // Ежегодник России 1909 г. (год шестой). СПб.: Издание Центрального Статистического Комитета М.В.Д., 1910. С. XXVII–XLV.
3. Ежегодник России 1904 г. (год первый). СПб.: Издание Центрального Статистического Комитета М.В.Д., 1905. VI, 404 с.
4. Ежегодник России 1905 г. (год второй). СПб.: Издание Центрального Статистического Комитета М.В.Д., 1906. IX, CXVI, 749 с.
5. Ежегодник России 1906 г. (год третий). СПб.: Издание Центрального Статистического Комитета М.В.Д., 1907. VII, CX, 370 с.
6. Ежегодник России 1907 г. (год четвертый). СПб.: Издание Центрального Статистического Комитета М.В.Д., 1908. VIII, CXV, 422 с.
7. Ежегодник России 1908 г. (год пятый). СПб.: Издание Центрального Статистического Комитета М.В.Д., 1909. VIII, CXIII, 463 с.
8. Патканов С. Иммиграция из России в Соединенные Штаты за десятилетие 1900–1909 гг. // Ежегодник России 1910 г. (год седьмой). СПб.: Издание Центрального Статистического Комитета М.В.Д., 1911. С. XXIX–CXIII.
9. Патканов С. Эмиграция // Ежегодник России 1909 г. (год шестой). СПб.: Издание Центрального Статистического Комитета М.В.Д., 1910. С. CLXXVII–CLXXXII.
10. Россия в изгнании. Судьбы российских эмигрантов за рубежом. М: ИВИ РАН, 1999. 458 с.
11. Русское Зарубежье в Латинской Америке. М.: ИЛА, 1993. 80 с.
12. Селунская Н.Б. Демографические процессы и социальное развитие пореформенной российской деревни в пространственно-временной перспективе (методологические аспекты исследования) / Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы состоится в Уфе 20–23 сентября 2016 г. // Сайт «Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы». Режим доступа: <https://sites.google.com/site/sahee1958/library>
13. Соколов А.С. Российская трудовая эмиграция в Америку в конце XIX века (1881–1890 гг.) // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 1998. 1998. 3 (7). С. 353–363.
14. Суринов А.Е. 150-летие образования Центрального статистического комитета // Сайт «Федеральная служба государственной статистики». Режим доступа: http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/c2032f804008d088b2ecff8c740ec4f/150летие+образования+Центрального+статистического+комитета.pdf
15. Тудоряну Н.Л. Очерки российской трудовой эмиграции периода империализма (В Германию, Скандинавские страны и США). Кишнев: «Штиинца», 1986. 311 с.

References.

1. Bruk S.I., Kabuzan V.M. Migratsionnyye protsessy v Rossii i SSSR. M.: INION RAN SSSR, 1991. Vyp. 1. 126 s.
2. Vneshneye passazhirskoye dvizheniye mezhdru Rossiiy i drugimi gosudarstvami za period vremeni 1897–1907 gg. // Ezhegodnik Rossii 1909 g. (god shestoy). SPb.: Izdaniye Tsentralnogo Statisticheskogo Komiteta M.V.D., 1910. S. XXVII–XLV.

3. Ezhegodnik Rossii 1904 g. (god pervyy). SPb.: Izdaniye Tsentralnogo Statisticheskogo Komiteta M.V.D., 1905. VI. 404 s.
4. Ezhegodnik Rossii 1905 g. (god vtoroy). SPb.: Izdaniye Tsentralnogo Statisticheskogo Komiteta M.V.D., 1906. IX. CXVI. 749 s.
5. Ezhegodnik Rossii 1906 g. (god tretiy). SPb.: Izdaniye Tsentralnogo Statisticheskogo Komiteta M.V.D., 1907. VII. CX. 370 s.
6. Ezhegodnik Rossii 1907 g. (god chetvertyy). SPb.: Izdaniye Tsentralnogo Statisticheskogo Komiteta M.V.D., 1908. VIII. CXV. 422 s.
7. Ezhegodnik Rossii 1908 g. (god pyatyy). SPb.: Izdaniye Tsentralnogo Statisticheskogo Komiteta M.V.D., 1909. VIII. CXCIII. 463 s.
8. Patkanov S. Immigratsiya iz Rossii v Soyedinennyye Shtaty za desyatiletie 1900–1909 gg. // Ezhegodnik Rossii 1910 g. (god sedmoy). SPb.: Izdaniye Tsentralnogo Statisticheskogo Komiteta M.V.D., 1911. S. XXIX–CXIII.
9. Patkanov S. Emigratsiya // Ezhegodnik Rossii 1909 g. (god shestoy). SPb.: Izdaniye Tsentralnogo Statisticheskogo Komiteta M.V.D., 1910. S. CLXXVII–CLXXXII.
10. Rossiya v izgnanii. Sudby rossiyskikh emigrantov za rubezhom. M.: IVI RAN, 1999. 458 s.
11. Russkoye Zarubezhye v Latinskoy Amerike. M.: ILA, 1993. 80 s.
12. Selunskaya N.B. Demograficheskiye protsessy i sotsialnoye razvitiye poreformennoi? rossijskoi? derevni v prostranstvenno-vremennoi? perspektive (metodologicheskiye aspekty issledovaniya) / Simpoziuma po agrarnoy istorii Vostochnoy Evropy sostoitsya v Ufe 20-23 sentyabrya 2016 g. // Sayt «Simpozium po agrarnoy istorii Vostochnoy Evropy». Rezhim dostupa: <https://sites.google.com/site/sahee1958/library>
13. Sokolov A.S. Rossiyskaya trudovaya emigratsiya v Ameriku v kontse XIX veka (1881–1890 gg.) // Uchenyye zapiski Sankt-Peterburgskogo im. V.B. Bobkova filiala Rossiyskoy tamozhennoy akademii. 1998. 1998. 3 (7). S. 353–363.
14. Surinov A.E. 150-letniye obrazovaniya Tsentralnogo statisticheskogo komiteta // Sayt «Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki». Rezhim dostupa: http://astrastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/astrastat/resources/c2032f804008d088b2ecffd8c740ec4f/1501etiye+obrazovaniya+Tsentralnogo+statisticheskogo+komiteta.pdf
15. Tudoryanu N.L. Ocherki rossiyskoy trudovoy emigratsii perioda imperializma (V Germaniyu. Skandinavskiy strany i SShA). Kishinev: «Shtiintsya», 1986. 311 s.

* * *

Petrishina N. Y. *Russian labor immigration in the United States: case studies of «Yearbook of Russia» (1904–1910) / Petrishina N. Y. // The Black Sea region. History, politics, culture. – N° XXI(VII). Series C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 71–75.*

This article analyzes the statistical data published in the «Yearbook of Russia» from 1904 to 1910. It demonstrates the dynamics of the movement of immigrants from the Russian Empire in popular destinations: the USA, Canada, Brazil, Argentina, Africa and Australia. The research is based on the data reflecting real state of affairs in the Russian immigrant society in the United States in the early 20th century. The author also conducts a comparative study of migration flows from the Russian Empire in the United States and Argentina.

Key words: migration, labor immigration, source study, the Russian Empire, the United States, America, statistics.